

YANGI O'ZBEKISTONNI BARPO ETISHDA JADIDLAR G'OYALARINING O'RNI

RESPUBLIKA ILMIY-TEXNIK ANJUMANI

24.04.2025

Toshkent - 2025

**“Yangi O‘zbekistonni barpo etishda
jadidlar g‘oyalarining o‘rni”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

25-26-aprel

Toshkent – 2025

“Yangi O‘zbekistonni barpo etishda jadidlar g‘oyalarining o‘rni” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to‘plami. – Toshkent, 2025.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar to‘g‘risida”gi 490-sonli buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida tashkil etilayotgan mazkur anjuman materiallari to‘plamida ta’lim sifat va samaradorligini oshirishning zamonaviy tendensiyalari, bo‘lajak pedagoglarni tayyorlashda innovatsion hamda psixologik yondashuvlar, tillarni o‘qitishda innovatsion metodikalarning ahamiyati, aniq va ijtimoiy fanlarning pedagog kadrlar tayyorlashning dolzarb muammolariga oid tashkiliy, ilmiy-nazariy va metodologik tadqiqot ishlari natijalari yoritilgan.

To‘plamga kiritilgan maqolalar mazmuni, ilmiy salohiyati va dalillarning haqqoniyligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

Mas’ul muharrir:

G‘.B. Shoumarov – “Profi University” rektori, psixologiya fanlari doktori, akademik

Taqrizchilar:

U.D. Qodirov – psixologiya fanlari doktori, professor

H.U. Abdusamatov – psixologiya fanlari doktori, professor

N.M. Dalimova – psixologiya fanlari doktori

Ushbu to‘plam “Profi University” Kengashining 2025-yil 22-apreldagi 5-sonli qaroriga asosan nashrga tavsiya etilgan.

ANJUMANNING TASHKILY QO'MITASI

G'.B. Shoumarov	-	“Profi University” rektori, ishchi guruh raisi
Z.A. Shaumarova	-	O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor, ishchi guruh raisi o‘rinbosari
D.B. Xolmatova	-	Ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo‘limi bosh mutaxassisi, ishchi guruh kotibi
A’ZOLAR		
G.Q. Karimova	-	Ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha prorektor
Z.A. Narzikulov	-	Xalqaro aloqalar bo‘yicha prorektor
U.I. Raximov	-	Xo‘jalik ishlari bo‘yicha prorektor
U.Sh. Po‘latov	-	Rektor maslahatchisi
M.Y. Yuldasheva	-	“Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” kafedrasini mudiri
N.P. Nizamova	-	“Pedagogika va psixologiya” kafedrasini mudiri
K.S. Pardayeva	-	“Iqtisodiyot va aniq fanlar” kafedrasini mudiri
S.B. Bekmurzayeva	-	“Tillar” kafedrasini mudiri
J.A. Baratov	-	O‘qishni ko‘chirish bo‘limi boshlig‘i
N.M. Dolimova	-	“Pedagogika va psixologiya” kafedrasini v.b. professori, psixologiya fanlari doktori (DSc)
G.G. Quvondiqova	-	“Pedagogika va psixologiya” kafedrasini v.b. dotsenti, psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
N.Z. Rasuleva	-	“Pedagogika va psixologiya” kafedrasini v.b. dotsenti, psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
G.A. Mamatova	-	“Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” kafedrasini, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
B.U. Mingbayeva	-	“Maktabgacha va boshlang‘ich ta’lim” kafedrasini, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
N.U. Nurmatova	-	“Pedagogika va psixologiya” kafedrasini v.b. dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
L.E. Baxranov	-	“Iqtisodiyot va aniq fanlar” kafedrasini dotsenti, falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
A.Sh. Abdullayev	-	“Pedagogika va psixologiya” kafedrasini katta o‘qituvchisi
V.P. Meliyev	-	“Iqtisodiyot va aniq fanlar” kafedrasini katta o‘qituvchisi
M.P. Masharipov	-	“Iqtisodiyot va aniq fanlar” kafedrasini katta o‘qituvchisi
N.Q. Nizomov	-	Marketing bo‘limi rahbari
R.X. Shodibekova	-	Kadrlar bo‘limi
M.E. Miraliyeva	-	“Iqtisodiyot va aniq fanlar” kafedrasini o‘qituvchisi
L.A. Adizova	-	“Tillar” kafedrasini o‘qituvchisi
G'.K. Qurbonov	-	Tizim administratori

BOSHLANG‘ICH SINFLAR O‘QUVCHILARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MODELII

Saparova Umida Baxromovna

(<https://orcid.org/0009-0005-5709-4073>) umidasaparova7@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1-uy, Tashkent 100149,
O‘zbekiston

Chirchiq davlat pedagogika universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilarda resurslarni boshqarish, tadbirkorlik va tejamkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish, resurslardan oqilona foydalanish, tejamkorlik va tadbirkorlikka oid dastlabki tajribalarni singdirish jarayonida samarali tashkil etishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning ahamiyati haqida so‘z boradi. Tadbirkorlik va tejamkorlik – zamonaviy jamiyatda muhim ijtimoiy va iqtisodiy xulq-atvor sifatida qaralib, bu ko‘nikmani maktab yoshidan boshlab shakllantirish jarayonida qollanishi zarur bo‘lgan metodlar asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: resurslar, tejamkorlik tarbiyasi, tarbiya, o‘quvchilar, ekologik madaniyat, didaktik yondashuv, ta‘lim va tarbiya, mas‘uliyatli iste‘mol.

Abstract: This article discusses the importance of innovative pedagogical technologies in effectively organizing the process of forming resource management, entrepreneurship and thrift skills in students, rational use of resources, thrift and initial experiences in entrepreneurship. Entrepreneurship and thrift are considered important social and economic behaviors in modern society, and the methods that should be used in the process of forming these skills from school age are justified.

Keywords: resources, thrift education, education, students, ecological culture, didactic approach, education and upbringing, responsible consumption.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность инновационных педагогических технологий в эффективной организации процесса формирования у учащихся навыков управления ресурсами, предпринимательства и бережливости, рационального использования ресурсов, бережливости и начального опыта в предпринимательстве. Предпринимательство и бережливость считаются важными социально-экономическими моделями поведения в современном обществе, и обосновываются методы, которые следует использовать в процессе формирования этих навыков с школьного возраста.

Ключевые слова: ресурсы, воспитание бережливости, образование, учащиеся, экологическая культура, дидактический подход, воспитание, ответственное потребление.

Kirish. Bugungi globallashuv va tezkor ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sharoitida shaxsning resurslardan oqilona foydalanish, tejamkorlik va tadbirkorlikka oid ko‘nikmalarga ega bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero prezidentimiz takidlaganlaridek, ¹“Resurs tejamkor iqtisodiyot modeliga o‘tish vaqti keldi” —

¹ <https://www.gazeta.uz/oz/2025/01/28/energy/>

deydi o‘zining 2025 yil 27-yanvar kuni “Atrof-muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yili davlat dasturi loyihasi yuzasidan yig‘ilish davomida. Jamiyat taraqqiyoti ko‘p jihatdan yosh avlodning iqtisodiy tafakkuri, mas’uliyatli qaror qabul qilish qobiliyati hamda mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish madaniyatiga bog‘liqdir. Shu bois, ushbu ko‘nikmalarni shakllantirishni aynan boshlang‘ich ta’lim bosqichidan boshlab tizimli va uzviy ravishda amalga oshirish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari yosh xususiyatlariga ko‘ra kuzatuvchan, taqlidchan va o‘rganishga qiziq bo‘lib, ularda dastlabki iqtisodiy tushunchalar, tejamkorlik odatlari hamda oddiy tadbirkorlik elementlarini shakllantirish uchun qulay psixologik-pedagogik imkoniyatlar mavjud. Aynan shu davrda resurslarni boshqarish ko‘nikmalarining shakllanishi o‘quvchilarning kundalik hayotida mas’uliyatli munosabat, mustaqil fikrlash va ongli tanlov qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mamlakatimiz ta’lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar, faol va interfaol metodlardan foydalanish orqali o‘quvchilarda hayotiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, resurslarni boshqarish, tejamkorlik va tadbirkorlikka oid bilim va malakalarni shakllantirishda o‘yin texnologiyalari, loyiha faoliyati, muammoli vaziyatlar hamda integrativ yondashuvlar yuqori samaradorlikka ega. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida resurslarni boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirish modeli, ushbu jarayonda tadbirkorlik va tejamkorlikka oid dastlabki tajribalarni singdirish yo‘llari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarning ta’limiy samaradorligi ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida resurslarni boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirishda milliy qadriyatlarning funksiyalarini integratsiya qilish jarayonning nazariy asosini mustahkamlash bilan birga, uning amaliy samaradorligini ham oshiradi. Qadriyatlar xalqning asrlar davomida shakllangan hayotiy tajribasi, urf-odatlari, ma’naviy-ma’rifiy qarashlari va madaniy merosini ifodalaydi. Ularni ta’lim jarayoniga uyg‘unlashtirish o‘quvchi shaxsining komil inson sifatida shakllanishiga, milliy o‘zlikni anglashiga va zamonaviy hayot talablariga moslashishiga imkon beradi. Mazkur modelda qadriyatlarning tarbiyaviy jihati halollik, tejamkorlik, intizom va mehnatsevarlik kabi fazilatlarni singdirishda namoyon bo‘ladi. Bu orqali bolalarda resurslardan oqilona foydalanish, vaqtni to‘g‘ri taqsimlash va ortiqcha isrofdan tiyilish odatlari mustahkamlanadi.

Ma’naviy jihat o‘quvchilar ongiga insonparvarlik, mehr-oqibat, vijdonlilik va saxovat kabi tushunchalarni singdiradi. Bu jarayon resurslardan foydalanishda faqat moddiy manfaat emas, balki ma’naviy qadriyatlarning ham muhimligini anglashga

xizmat qiladi. Ijtimoiy jihat o'quvchilarni hamkorlik, birdamlik va adolat ruhida shakllantiradi. Guruhli faoliyat, vazifalarni adolatli taqsimlash va umumiy maqsad sari intilish orqali ularda jamoaviy mas'uliyat hissi kuchayadi. Shuningdek, model o'quvchilarda samaradorlik, tashabbuskorlik va oqilona sarf tushunchalarini amaliyotda qo'llashni rag'batlantiradi. Masalan, o'quv qurollarini asrab-avaylash yoki energiya vositalaridan to'g'ri foydalanishga oid mashg'ulotlar ularning ongida mustahkam ko'nikmalar shakllantiradi. Shu tariqa, ishlab chiqilayotgan model zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda milliy qadriyatlarining funksional jihatlarini uyg'unlashtirgan holda, o'quvchilarda resurslarni to'g'ri boshqarish odatlarini rivojlantiradi. Bu jarayon ularni mas'uliyatli, tashabbuskor, tejamkor va milliy qadriyatlarga sodiq shaxs sifatida voyaga yetkazishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida resurslarni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish modelini yaratishda milliy qadriyatlar hamda Sharq mutafakkirlarining merosi alohida o'rin tutadi. Ularda tejamkorlik, mehnatsevarlik, isrofdan tiyilish va halol mehnat qilish kabi fazilatlarning inson hayotida muhimligi alohida ta'kidlangan. Bu g'oyalar zamonaviy ta'lim jarayonida ham o'quvchilarga resurslardan oqilona foydalanish, mas'uliyat bilan qaror qabul qilish va halollikni qadrlashni o'rgatishda mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Sharq mutafakkirlari o'z asarlarida insonning halol mehnati, vaqtni qadrlash va tejamkorlikni komil shaxs tarbiyasining asosiy mezonlari sifatida talqin qilganlar. Bu qarashlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantirilayotgan resurslarni boshqarish modelining ma'naviy poydevorini belgilaydi. Xalq og'zaki ijodi ham mazkur jarayonda beqiyos manba bo'lib xizmat qiladi. "Tejagan birga birni qo'shar, tejamagan birini ham boy berar", "Tejamkor olqish olar, isrofgar koyishga qolar" kabi maqollar o'quvchilarda tartiblilik, oqilona foydalanish va isrofdan tiyilish kabi odatlarni shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi.

Tarixiy manbalar esa Sharq xalqlarining ijtimoiy hayotida savdo-sotiqning adolat va halollik tamoyillariga asoslanganini ko'rsatadi. "Buyuk Ipak yo'li" davrida vujudga kelgan tajribalar bugungi kunda ham resurslarni oqilona boshqarish masalalarida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ishlab chiqilayotgan model zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan bir qatorda milliy qadriyatlarining boy mazmuniga tayanishi zarur. Bu esa o'quvchilarni nafaqat bilimli, balki halol, mas'uliyatli, tejamkor va tashabbuskor shaxslar sifatida kamol topishlariga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida resurslarni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish modeli qadriyatlar asosida loyihalaniishi zarur. Ilmiy manbalarda e'tirof etilganidek, tejamkorlik, halol mehnat, intizom va mas'uliyat kabi fazilatlar bolaning xulq-atvor me'yorlari bilan birgalikda kognitiv rivojlanishiga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun modelning konseptual asosi quyidagilar bilan ta'minlanadi:

(1) normativ-qadriyatli komponent – ortiqcha sarfdan tiyilish, adolat va vijdon me'yorlarini anglash; (2) kognitiv-kompetensiya komponenti – vaqt, material va axborot resurslarini hisoblash, rejalashtirish va baholash ko'nikmalari; (3) faoliyat-kommunikativ komponent – kichik guruhlarda vazifalarni adolatli taqsimlash, birgalikda qaror qabul qilish va natijani refleksiya qilish; (4) reflektiv-motivatsion komponent – shaxsiy maqsad qo'yish, o'z-o'zini nazorat qilish va barqaror odatlarni shakllantirish.

Mazkur model amaliyotga quyidagi bosqichlar orqali joriy etiladi: diagnostik (boshlang'ich holatni aniqlash), dizayn (mazmun, metod va vositalarni loyihalash), implementatsiya (interaktiv mashg'ulotlar, "resurs kundaligi", keys va rol o'yinlari), monitoring va refleksiya (me'yoriy xulq-odatlarni mustahkamlanishini baholash). Kutilgan natijalar: resurslardan oqilona foydalanishga oid bilim va amaliy ko'nikmalarning o'sishi, teyamkanlik va mas'uliyatning kundalik odatga aylanishi, adolat va halollik me'yorlarining shaxsiy qarorlarda ifoda topishi. Shu tariqa, tarixiy-etnomadaniy tajribani umumiy qoida va me'yorlar shaklida interiorizatsiya qilish (ichkillashtirish) orqali model ta'limiy jarayonga barqaror integratsiyalanadi; u bolalarda resurslarni boshqarishga oid funksional savodxonlikni va qadriyatlar bilan muvofiq xulq me'yorlarini bir vaqtning o'zida rivojlantiradi.

Resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalari shaxs rivojlanishining ajralmas qismi hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, bu jarayon bolalarning intellektual salohiyati, ijtimoiy faolligi va mas'uliyat hissi bilan chambarchas bog'liqdir. Shuningdek, resurslarni to'g'ri boshqarishga doir qadriyatlar inson kapitalini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf bosqichida resurslarni boshqarish modeli uch asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi: birinchidan, moddiy va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni singdirish; ikkinchidan, vaqtni rejalashtirish, tartib-intizom va tejamkorlik odatlarini shakllantirish; uchinchidan, halol mehnat va mas'uliyat orqali shaxsiy hamda jamoaviy manfaatlarni uyg'unlashtirish. Bu jarayonni samarali tashkil etishda interfaol metodlar — loyiha asosida ishlash, rolli o'yinlar, keys-topshiriqlar, "aqliy hujum" va "fikrlar charxi" kabi yondashuvlar keng qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir. Mazkur metodlar o'quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlardan chiqish, hamkorlik qilish va natijani baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Resurslarni boshqarish modelida qadriyatlar funksiyalarini integratsiya qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Tarbiyaviy funksiyalar orqali tejamkorlik va intizom mustahkamlanadi, ma'naviy funksiyalar orqali halollik va isrofdan tiyilish qadriyat sifatida singdiriladi, ijtimoiy funksiyalar hamkorlik va adolatni rivojlantiradi, iqtisodiy funksiyalar esa resurslardan samarali foydalanish va tadbirkorlikni shakllantiradi. Natijada, ishlab chiqilgan model boshlang'ich sinf o'quvchilarining resurslardan oqilona

foydalanish, mas'uliyatli qaror qabul qilish va hayotiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asos ham, amaliy samaradorlik ham beradi. Shu bois, bu yondashuv nafaqat ta'lim jarayonida, balki o'quvchilarning kundalik hayotida ham samarali natija beradi.

Shaxsning resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini egallashi nafaqat ta'limiy jarayon, balki kelajak hayotiy faoliyati uchun ham mustahkam poydevor yaratadi. Bolalarga bilim olish, kasb-hunar sirlarini o'rganish, vaqtni qadrlash, mas'uliyat bilan qaror qabul qilish kabi odatlar aynan boshlang'ich davrdan shakllantirilishi zarur. Shu jarayonda ularning to'g'ri qaror qabul qilishi, tartib-intizomga amal qilishi va tejamkorlik tamoyillariga asoslanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy qarashlarga ko'ra, resurslarni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishda tajribali avlodning hayotiy saboqlari ham o'z o'rniga ega. Ajdodlarimiz tomonidan avloddan-avlodga o'tgan qadriyatlarda isrofga yo'l qo'yimaslik, halollik va sabr-toqat kabi fazilatlar alohida e'tirof etilgan. Xalq og'zaki ijodida uchraydigan "Tejagan birga birni qo'shar, tejamagan birini ham boy berar" singari hikmatlar ham yosh ongida bu g'oyalarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Resurslarni boshqarish modelida, ayniqsa, o'quvchilarning kundalik faoliyatiga yaqin amaliy mashg'ulotlarni kiritish muhim. Masalan, topshiriqlarni mustaqil bajarishda vaqtni to'g'ri taqsimlash, zarur vositalarni tanlash va natijani baholash orqali ular tartiblilik, mas'uliyat va tejamkorlikni chuqur anglaydilar. Loyiha va rolli o'yinlar orqali esa kichik yoshdagilar nafaqat bilimlarni egallaydilar, balki resurslardan foydalanishda hamkorlik, adolat va tashabbuskorlikni o'zlashtiradilar. Shuningdek, jamg'arish g'oyasi ham bolalarga sodda misollar orqali tushuntirilishi mumkin. Kichik mablag' yoki vositalarni to'plash va keyinchalik undan oqilona foydalanish – bu nafaqat iqtisodiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ega jarayon sifatida ko'riladi. Shu orqali o'quvchilar kelajakda yirik maqsadlarga erishish uchun hozirdan rejalashtirish, sabr-toqat va intiluvchanlik zarurligini anglaydilar. Resurslarni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish modeli yoshlarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini kengaytirish, ularda halollik, tartib, mas'uliyat, tejamkorlik va tashabbuskorlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa ularning kelgusida nafaqat ta'limiy muvaffaqiyatlariga, balki hayotiy faoliyatida ham samarali natijalarga erishishiga poydevor yaratadi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonida bolalarning xulq-atvori, ongli faoliyati va munosabat tizimini shakllantirishda qo'llaniladigan metodlar muhim ahamiyatga ega. Ularning orasida so'z orqali ta'sir ko'rsatish, amaliy faoliyatga jalb etish, rag'batlantirish va intizomni mustahkamlovchi usullar alohida o'rin tutadi. Bunday metodlar orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, mas'uliyatni his qilish, o'z xatti-harakatlarini baholash va resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalari shakllantiriladi. Ilmiy qarashlarga ko'ra, yosh avlod ongida shakllanadigan

tejamkorlik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik, isrofdan tiyilish kabi fazilatlar resurslarni boshqarish modelining tayanch asoslari hisoblanadi. Ayniqsa, ibrat omili bu jarayonda alohida kuchga ega. “Qush uyasida ko‘rganini qiladi” degan xalq hikmati ham shaxsning erta davrdan kuzatuvchanlik orqali odat va xulqiy tajribalarni o‘zlashtirishini ifodalaydi.

Resurslarni boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirishda bolalarning kundalik faoliyatiga yaqin mashg‘ulotlarni qo‘llash samarali hisoblanadi. Masalan, topshiriqlarni vaqtida bajarish, darslik va jihozlardan to‘g‘ri foydalanish, o‘yin va loyihalarda hamkorlikda ishlash orqali ular nafaqat resurslarni tejashni, balki jamoada muvofiq faoliyat yuritishni ham o‘rganadilar. Shu tariqa o‘quvchilarda dastlabki iqtisodiy va ma‘naviy tushunchalar paydo bo‘lib, ular hayotiy qarorlarni mas‘uliyat bilan qabul qilishga odatlanadilar. Natijada, shakllantirilayotgan model nafaqat bilim va malaka berishga, balki shaxsiy fazilatlarini yuksaltirishga xizmat qiladi. O‘quvchilar resurslardan oqilona foydalanish, tejamkorlikka rioya qilish va halollikka asoslangan faoliyat olib borish orqali kelajakda mas‘uliyatli, tashabbuskor va samarali shaxs bo‘lib yetishadilar.

Resurslardan oqilona foydalanish va ularni boshqarish jarayoni inson hayotida mas‘uliyat, halollik va tejamkorlik kabi fazilatlarini tarbiyalaydi. Shu boisdan boshlang‘ich ta‘lim jarayonida bu ko‘nikmalarni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilishi zarur. Mazkur yondashuv o‘quvchilarda vaqtni to‘g‘ri taqsimlash, mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanish, ortiqcha isrofga yo‘l qo‘ymaslik kabi amaliy odatlarni hosil qiladi. Ilmiy qarashlarda ta‘kidlanganidek, resurslarni boshqarish o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishida faqat nazariy bilim emas, balki kundalik faoliyatda qo‘llaniladigan amaliy ko‘nikmalarni ham shakllantiradi. Masalan, o‘quvchilarning darsda berilgan topshiriqlarni vaqtida bajarishi, o‘quv qurollarini asrab-avaylashi, energiya va suvdan to‘g‘ri foydalanishi ularda resurslarga ongli munosabatni yuzaga keltiradi.

Xulosa. Shuni takidlashimiz kerakki, resurslarni boshqarish modeli yosh avlodni kelajakdagi tashabbuskor, mas‘uliyatli va tejamkor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Ular resurslarni tejash va ulardan oqilona foydalanish orqali nafaqat o‘z manfaatini, balki atrofdagilar farovonligini ham hisobga olishni o‘rganadilar.

Natijada, shakllantirilayotgan model o‘quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy hayotiy ko‘nikmalar bilan uyg‘unlashtirib, ularni mas‘uliyatli, tashabbuskor va samarali faoliyat yurituvchi shaxs sifatida voyaga yetkazadi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida resurslarni boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirish uzluksiz ta‘lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu jarayonda innovatsion pedagogik texnologiyalar va interfaol

metodlardan samarali foydalanish o‘quvchilarning iqtisodiy tafakkuri, tejamkorlik va tadbirkorlikka oid kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yurtimiz rahbari ta’kidlaganidek, “bolalarni kichik yoshdan boshlab tejamkorlik, mehnatsevarlik va tadbirkorlik ruhida tarbiyalash – kelajak taraqqiyotining muhim omilidir”. Shu bois, boshlang‘ich ta’lim jarayonida resurslarni boshqarish ko‘nikmalarini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik modelni amaliyotga tatbiq etish zamonaviy ta’lim oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Mazkur model o‘quvchilarning nafaqat ta’lim jarayonidagi muvaffaqiyatini, balki ularning kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy faolligini ta’minlashga xizmat qiladi.

IXTISOSLASHGAN MAKTAB TUSHUNCHASI VA PEDAGOGIK FAOLIYAT TIZIMINING MAQSADI, VAZIFASI, TAMOYILLARI VA KOMPONENTLARI

To‘ychiyev Berdiyot Bahtiyorovich

Tashkilot: Abdulla Qodiriy nomidagi ijod maktabi

E-mail: diyorbahhtiyorovich@gmail.com

Tel: +99899-878-22-82

Kalit so‘zlar: ixtisoslashgan maktab, pedagogik faoliyat tizimi, kompetensiya, ta’lim natijalari, metodik ta’minot, sifat kafolati, monitoring.

Kirish

Jamiyatning intellektual salohiyati va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash ehtiyoji sharoitida ixtisoslashgan maktablar umumta’limning maxsus turi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ularda o‘quvchilarning muayyan fan (matematika, tabiiy fanlar, tillar, san’at, IT va boshqa) bo‘yicha chuqurlashtirilgan tayyorgarligi, iqtidor va qobiliyatni rivojlantirish, olimpiada va loyihaviy faoliyatga yo‘naltirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu esa pedagogik faoliyatni “oddiy ta’lim jarayoni” emas, balki maqsad–mazmun–jarayon–natija–boshqaruv birligida ishlaydigan **tizim** sifatida tashkil etishni talab qiladi.

1) Ixtisoslashgan maktab tushunchasi

Ixtisoslashgan maktab — o‘quvchilarni saralash (qobiliyat/qiziqish/akademik natija), o‘quv reja va dasturlarni chuqurlashtirish, ilmiy-tadqiqot va loyihaviy faoliyatni integratsiya qilish, maxsus moddiy-texnika va kadrlar ta’minotiga tayanadigan ta’lim muassasasi turidir. Uning farqli jihatlari:

- fanni chuqurlashtirish va profillash (STEAM, xorijiy tillar, gumanitar yoki san’at yo‘nalishi);

MUNDARIJA	
Soʻz boshi R.H. Djurayev	5
ЎЗБЕКИСТОНДА ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДАГИ МУАММО ВА ЕЧИМЛАР Ғ.Б. Шоумаров, У.Д. Қодиров,	6
ПЕДАГОГ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ Х.И. Ибраимов	10
ТАʼЛИМ ВА ИLM-FAN SOHALARIDA ХОТИН-QIZLAR ROLI N.M. Egamberdiyeva	13
КАСБИЙ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ ТАʼЛИМ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА А.Ғ. Турғунбоева	18
МАКТАВ ВА OILA НАМКORLIGINING SAMARADORLIK MEZONLARI VA KOʻRSATKICHLARI N.M. Dalimova	21
ХОРИҶИЙ TILLARNI OʻQITISHDA INNOVATSION METODLARINING АНАМИЯТИ S.Eshmoʻminova	24
ПОКРОВИТЕЛИ СВЕТА Х.Абдумаликова	26
BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARINI PIRLS – XALQARO VAHOLASH DASTURIGA TAYYORLASH G.A. Mamatova	28
KICHIK МАКТАВ YOSHIDAGI OʻQUVCHILARDA BADIY ADABIYOT NAMUNALARIGA QIZIQISHNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YOʻNALISHLARI B.U. Mingbayeva	32
BOSHLANGʻICH SINFLARDA TAʼLIM SAMARADORLIGINI YANGI SIFAT DARAJASIGA KOʻTARISH OMILLARI M.Yu. Yuldasheva	36
BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARINING KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARNING OʻRNI VA ROʻLI L.B. Axmedova	40
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОМ ПОДХОДЕ В ОБУЧЕНИИ М.Ф. Левкина	43
BOSHLANGʻICH SINFLARDA ONA TILI OʻQITISH METODIKASI MODULINI TAKOMILLASHTIRISHDA LOYIHAVIY TAʼLIMNING АНАМИЯТИ N.M. Mansurova	46

OLIV MUSIQA TA'LIMIDA AN'ANAVIY XONANDALIKNI O'RGATISHDA INDIVIDUAL YONDASHUVNING AHAMIYATI Azimov Davron G'ayratovich	85
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ: ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ Юсупова Ф.М.	88
ХАРАКТЕР ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ Маматкулов Равшанжон Солижонович	90
SHAXSLARARO NIZOLAR: SABABLARI, TURLARI VA PSIXOLOGIK YECHIMLARI Saparova Aliya	94
BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MODELI Saparova Umida Baxromovna	96
IXTISOSLASHGAN MAKTAB TUSHUNCHASI VA PEDAGOGIK FAOLIYAT TIZIMINING MAQSADI, VAZIFASI, TAMOYILLARI VA KOMPONENTLARI To'ychiyev Berdiyot Bahtiyorovich	102
DEPRESSIYAGA UCHRAGAN SHAXSLARNING RUHIY HOLATINING XUSUSIYATLARI Mirzaraximova Gulnora Ikromovna Mamadaliyeva Iroda Shavkat qizi Jumadurdiyeva Tazagul Tirkech qizi Mavlyanova Noila Abduraxmon qizi Nurullayeva Parvinabonu Nodir Pedagogika fakulteti talabalari	105
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ В УЗБЕКИСТАНЕ Эгамбердиева Лола Нарматовна	113